

HOZIRGI XITOIY TILI QUYOSH ENERGETIKASI TERMINOLOGIYASIDA EPONIMIYA HODISASI

Karimova Xurshida Abdurashid qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411672>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xitoy tili quyosh energetikasi sohasi terminologiyasida uchraydigan eponimlar leksik-semantik va struktur jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda eponimlarning shakllanish manbalari, ularning umumiy, xususiy va yakka tushunchalarni ifodalashdagi o‘rni hamda terminlar tizimidagi o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Xususan, quyosh elementlari, fotoelektrik hodisalar, fizik kattaliklar va kimyoviy elementlar nomlarida qo‘llanilgan eponimik birliklar ko‘rib chiqiladi. Maqolada eponimlarning terminshunoslikdagi roli, ularning milliy va xalqaro terminologiya rivojiga qo‘shgan hissasi hamda ilmiy merosni saqlashdagi ahamiyati alohida ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** quyosh energetikasi terminologiyasi, eponimiya hodisasi, eponim terminlar*

So‘nggi yillarda jahon miqyosida qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish sezilarli sur‘atda rivojlanmoqda. Ushbu manbalar orasida quyosh energiyasi an‘anaviy energiya ishlab chiqarish usullariga istiqbolli alternativ sifatida paydo bo‘ldi. Yil davomida quyosh nuri ko‘p bo‘lgan mamlakatlar quyosh energiyasidan foydalanish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Quyosh energiyasi manbalari bitmastuganmas, yer yuzida quyosh energiyasi hozirgi vaqtda odamzot iste‘mol qilayotgan energiyadan 6000 baravarga ortiq. Bundan tashqari, quyosh energiyasini ishlab chiqarish jarayoni oddiy, yoqilg‘i talab etmaydi, turli chiqindi gazlar chiqarmaydi, atrof-muhitni ifloslantirmaydi. yorug‘lik mavjud ekan, geografik va balandlik omillaridan qat’i nazar quyosh energiyasi tizimlaridan foydalanish mumkin. Terminlashtirilishi zarur bo‘lgan obyektlarning jadallik bilan ko‘payishi yangi terminlarning paydo bo‘lishini taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, termin-eponim terminlarni ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir [1].

E.M. Kakzanova ta’rifiga ko‘ra, eponimlar – bu o‘z tarkibida atoqli otni, ya’ni antroponim, toponim yoki mifonimni mujassam etgan termin sanaladi [4; 62 b.]. Qadimgi Yunonistonda Xudo, qahramon yoki biron shaxsning nomi muayyan obyektga berilgan taqdirda, u **Eponim** (*Eponymos* < *epi* – “keyin”, *onoma* – “ism”) deb atalgan, ya’ni joy, tabiat obyektlari yoki termin nomining kelib chiqishiga asos bo‘lgan shaxs sifatida talqin qilingan [3; 83-b.].

Termin-eponim tushunchasining aniqlanishi va ularning faoliyat xususiyatlari masalasi V.M. Leychik, S.D. Shelov, A.V. Superanskaya, V.M. Vinogradov, N.V. Vasileva, V.A. Ikonnikova hamda boshqa yetakchi terminshunoslar tomonidan o‘z ilmiy izlanishlarida yoritilgan. Mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar eponim terminologiyasini asosan tibbiyot, matematika, tabiiy fanlar, sport hamda amaliy bilim sohalari misolida tahlil qilgan bo‘lsalar-da, ijtimoiy va gumanitar fanlar doirasidagi eponimlar hozircha yetarli darajada o‘rganilmaganligi kuzatiladi [8; 326-b.].

V.M. Leychik va S.D. Shelov termin-eponimlarni **nomenlar** qatoriga kiritadilar. Eponimik leksikani terminlar yoki nomenlar sinfiga kiritish masalasi bizning tadqiqot doiramizdan tashqarida qoladi. Shu bilan birga, terminning semiotik mohiyati haqidagi qoidani qo‘llash asosida shuni ta’kidlash mumkinki, bunda birinchi planga tushuncha emas, balki

predmetning o‘zi chiqadi. Ya’ni belgidan tushunchaga bo‘lgan masofa belgidan predmetga bo‘lgan masofaga qaraganda ancha uzoqdir [10; 96 b.].

Eponimlar **turli** tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Ushbu maqolda biz eponimlarni tanlab olishda E.M. Kakzanova bergan ta’rifga tayangan holda ish yuritdik. Unga ko‘ra, **“o‘z tarkibida atoqli otni (antroponim yoki toponim) hamda ilmiy tushunchani ifodalovchi turdosh otni mujassam etgan termin eponim deb ataladi”** [4].

Tadqiqot material sifatida 2013-yil Pekinda nashrdan chiqgan 英汉太阳能词典 *Inglizcha-xitoycha quyosh energetikasi lug‘ati* olindi va undan quyosh energetikasi sohasida oid 94 ta termin-eponim tanlab olindi.

Eponimlarni tahlil qilish jarayonida biz S.V. Grinyev-Grinyevich tomonidan taklif etilgan termin hosil qilish usullari tasnifiga [2; 123–124-b.] tayandik. Ya’ni, termin-eponimlar semantik, morfologik, morfologik-sintaktik yoki sintaktik usullar yordamida shakllanganiga ko‘ra tahlil qilindi.

Aksariyat eponimlar terminlardan iborat bo‘lib, bejizga mashhur sovet yozuvchisi va publitsisti Yu.A. Fedosyuk bu birliklarni buyuk olimlar, ixtirochilar va shifokorlarning asarlarida abadiylashtirilgan ismlar sifatida “til yodgorliklari” deb atamagan. O‘n minglab eponim terminlarni keltirish mumkin: *nikotin* – Portugaliyadagi fransuz elchisining nomidan, *Farengeytning simobli termometri* – nemis fizigi Gabriel Daniel Farengeyt familiyasidan, *Selsiy shkalasi* – shved astronomi Anders Selsiy nomidan, *tantalij* kimyoviy elementi – shved kimyogari Yons Berzelius tomonidan qadimgi yunon mifologiyasidagi qirol Tantal sharafiga qo‘yilgan [5]. Eponim-terminlarning aksariyati foydalanuvchilar tomonidan minnatdorlik ramzi sifatida buyuk olimlar, ixtirochilar va shifokorlarga “til yodgorligi” tarzida beriladi. Kam hollarda muallifning o‘zi obyekt yoki jarayonga o‘z ismini beradi: masalan, *dizel dvigateli* nemis ixtirochisi R.K.K. Dizel tomonidan patent olganida shunday nomlangan (xuddi shunday, *Ford* avtomobil kompaniyasi ham uning yaratuvchisi Genri Ford familiyasidan olingan).

Kelishuvga binoan, fizik va matematik kattaliklarning o‘lchov birliklari – ko‘pincha terminlar – so‘nggi o‘n yilliklarda buyuk olimlar nomi bilan atalmoqda: *joule*, *amper*, *siemens*. Xuddi shuningdek, yangi ochilgan yoki sintez qilingan kimyoviy elementlar ham antro- yoki toponimik eponimlar asosida nomlanmoqda: *fransiy*, *ameritsiy*, *mendeleviy* [5].

Quyosh energetikasi sohasi eponim terminlariga misol keltirsak: Quyosh nurlarini fokuslash uchun keng ishlatiladigan *菲涅耳透镜 (Fēiniè’ěr tòujìng)* *Fresnel linzasi* - Fransuz fizik **Augustin-Jean Fresnel** nomi bilan atalgan; *菲涅耳集热器 (Fēiniè’ěr jìlèqì)* *Fresnel kollektori* - Fresnel linzalari asosida ishlab chiqilgan konsentrator turidagi kollektor; Quyosh issiqlik elektr stansiyalarida qo‘llanadigan *斯特林发动机 (Sītèlìng fādòngjī)* *Stirling dvigateli* - Shotlandiyalik ixtirochi **Robert Stirling** nomi bilan atalgan; Issiqlik nurlanishi va foton energiyasini tushuntiruvchi *普朗克定律 (Pūlǎngkè dìnglǜ)* *Plank qonuni* - Nemis olimi **Max Planck** nomi bilan atalgan; Nurlanish intensivligini hisoblashda qo‘llanadigan *斯特藩-玻尔兹曼定律 (Sītèfān-Bō’ěrcímàn dìnglǜ)* *Stefan-Boltzmann qonuni* - Avstriyalik fizik **Josef Stefan** va **Ludwig Boltzmann** nomi bilan atalgan; Yorug‘likning muhitda so‘rilishini ifodalaydigan *朗伯-比尔定律 (Lǎngbó-Bǐ’ěr dìnglǜ)* *Lambert-Beer qonuni* - **Johann Heinrich Lambert** va **August Beer** nomi bilan atalgan va h.k.

Tanlangan 94 ta terminlar orasida 4 ta bir leksemali termin mavjud bo‘lib, ular o‘lchov birliklari nomlari hisoblanadi. Ular metonimik ko‘chirish yo‘li bilan — olim yoki ixtirochining

ism-sharifidan o‘lchov birligining nomiga o‘tish orqali shakllangan: 安培 **Amper** (tok kuchini o‘lchash birligi) fransuz fizigi va matematigi Andre-Mari Amper nomidan; 赫兹 **Gertz** (davriy jarayonlar chastotasi birligi) nemis fizigi Genrix Gerts nomidan; 伏特 **Volt** (elektr kuchlanishini o‘lchash birligi) italyan fizigi Alesan dro Volta sharafiga; 瓦特 **Watt** (quvvat birligi) shotland-irland mexanigi Jeyms Vatt sharafiga nomlangan [7; 113 b.].

Shubhasiz, mazkur terminlarni zamonaviy yangilik sifatida baholab bo‘lmaydi. Biroq ular o‘lchov birliklari sifatida elektroenergetikaning har qanday bosqichida qo‘llanilib keladi hamda standartlar va texnik hujjatlarda keng iste‘mol qilinadi. Shu sababli ularni ushbu tadqiqot doirasida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq deb topildi.

Demak, ushbu termin-eponimlar **semantik usul** bilan, ya‘ni olimlarning atoqli otlarini qayta ma‘nolash orqali hosil qilingan. Bunday eponim hosil qilish usuli xitoy tili terminlariga ham, ularning o‘zbekcha ekvivalentlariga ham xosdir.

Morfologik-sintaktik usulda eponim terminlarini hosil qilish bizning tanlovimizda atigi ikki termin misolida namoyon bo‘lgan: 库仑计 *coulometer* / *kulonmetr* va 瓦特表 *wattmeter* / *vattmetr*. Shuningdek, ushbu usulga 安培计 *amperemeter* / *ampermetr* termini ham kiradi. U tanlovimiz tarkibida qayd etilmagan bo‘lsa-da, tadqiqot sohasi bilan bevosita bog‘liqdir.

Mazkur terminlar ham eponimlar bo‘lib, o‘lchov birligi nomi hamda metr (uzunlik o‘lchov birligi) so‘zining qo‘shilishi orqali hosil qilingan qo‘shma so‘z shaklidagi terminlardir.

S.V. Grinyev-Grinyevich tasnifiga muvofiq, morfologik usul orqali termin hosil qilishga suffiksial, prefiksial usullar, shuningdek, konversiya va qisqartirish yo‘llari kiradi. Biroq bizning tanlovimizda bunday usulda hosil qilingan terminlar aniqlanmadi. Ayni paytda, **sintaktik usul** eponim terminlarini hosil qilishda eng keng tarqalgan usul sifatida namoyon bo‘ladi.

Quyidagi jadvalda tanlab olingan eponim terminlarini hosil qilish usullari keltirilgan:

Termin hosil bo‘lish usuli	Terminlar soni	Foiz hisobida
Semantik	15	16%
Morfologik-sintaktik	14	14%
Morfologik	0	0%
sintaktik	65	70%

Demak, sintaktik usulda hosil qilingan eponimlar eng ko‘p miqdorni tashkil etadi. Endi bunday terminlarning xitoy tili quyosh energetikasi terminologiyasidagi modellarini ko‘rib chiqamiz.

Xitoy tilidagi terminologik birikmalarning aksariyati ikki komponentdan iborat bo‘lib, ular quyidagi model asosida tuziladi: atoqli ot + turdosh ot. Masalan: 阿克电池 *Ākè diànchí* Aker batareyasi, 俄歇系数 *É xiē xìshù* Auger koeffitsienti, 布雷顿循环 *Bùlèi dùn xúnhuán* Brayton sikli, 布里渊函数 *Bù lǐ yuān hán shù* Brillouin funksiyasi, 伯格矢量 *Bó gé sī shìliàng* Berger vektori, 卡诺效率 *Kǎ nuò xiàolù* Karnot samaradorligi, 提拉法 *Tí lā fǎ* Choxralskiy usuli, 爱迪生电池 *Àidìshēng diànchí* Edison batareyasi, 菲里尔集热器 *Fēi lǐ ěr jí rè qì* Fresnel kollektori, 高斯电池 *Gāosī diànchí* Gauss batareyasi, 霍尔系数 *Huò ěr xìshù* Hall koeffitsienti va h.k.

Shuningdek, ikkita komponentli yana bir model ham mavjud bo‘lib, unda atoqli ot qaratqich kelishigida qo‘llanadi: 比尔定律 *Bǐ ěr dìnglǜ* Bir qonuni, 布儒斯特角 *Bù rú sī tè jiǎo*

Brevster burchagi, 道尔顿定律Dào ěr dùn dìnglǜ Dalton qonuni, 达西定律Dá xī dìnglǜ Darsi qonuni, 菲克定律Fēi kè dìnglǜ Fik qonuni, 菲里耳定律Fēi ěr dìnglǜ Fresnel qonuni, 焦耳定律Jiāo'ěr dìnglǜ Joule qonuni va h.k.

Nisbatan kamroq hollarda uch komponentli birikmalar uchraydi: 米氏散射系数Mǐ shì sǎnshè xīshù Mi tarqalish koeffitsienti, 米氏散射理论Mǐ shì sǎnshè lǐlùn Mi tarqalish nazariyasi, 马赫数效应Mǎhè shù xiàoyìng Mak raqami effekti, 罗伦兹定域场Luó lún zī dìng yù chǎng Lorenz mahalliy maydoni, 李普曼全息窗Lǐ pǔ màn quánxī chuāng Lipman golografik oynasi, 海森堡测不准关系Hǎi sēn bǎo cè bù zhǔn guānxì Heisenberg noaniqlik munosabati, 亥姆霍兹共振频率Hài mǔ huò zī gòngzhèn pínlǜ Helmholtz rezonans chastotasi va h.k.

Tahlil natijalariga ko'ra, eponim terminlarning aksar qismini ikki komponentli birikmalar tashkil etadi va ular umumiy terminlarning 85%ini tashkil etdi.

Xitoy tilidagi eponim terminlarning aksariyati o'zbek tiliga osonlik bilan tarjima qilinadi va bunda quyidagi model ustunlik qiladi: ot + ot. Masalan: 瓦格纳函数Wǎgènà hánshù Wagner funsiyasi, 乌尔巴赫能量Wū ěr bāhè néngliàng Urbak energiyasi, 罗伦兹数Luó lún zī shù Lorens raqami, 马赫数Mǎhè shù Mak raqami va h.k. Bizning tanlovimizda shunday ikki tarkibli terminologik birikmalarning 57 tasi aniqlanib, bu umumiy hajmning qariyb 60 foizini tashkil etdi.

Ancha kam hollarda sifat + ot modeli uchraydi: 本征俄歇过程Běn zhēng é xiē guòchéng ichki Auger jarayoni. Bunday birikmalarda komponentlar orasidagi bog'lanish aniqlovchi munosabatiga asoslanadi.

Ba'zi eponim terminlarning sinonimlari ham uchraydi, ya'ni, bir holatda termin fizik hodisaning mohiyatini ochib beradi, boshqa holatda esa ushbu hodisaning rivojiga hissa qo'shgan olimning nomi bilan bog'lanadi. Masalan: 补偿式绝对辐射表kǒmpensatsiyalangan pǐrgeliometr-埃斯特朗直接日记Āngstrom pǐrgeliometri. Tarjima jarayonida eponim termindan yoki oddiy termindan foydalanish mutaxassislar tomonidan mazkur hodisani anglashga ta'sir ko'rsatmaydi.

Tanlab olingan eponimlarni bir nechta leksik-semantik guruhlarga ajratish mumkin:

- o'lchov birliklari va o'lchash asboblari (6 ta termin);
- effektlar (fizik hodisalar) (28 ta termin);
- qonunlar yoki hisob-kitoblar (fizika yoki matematika sohasida) (20 ta termin);
- elektr sxemalari yoki qurilmalar (23 ta termin);
- jihozlar (17 ta termin).

Barcha eponimlar ham asl energetika terminlari emas. Quyosh energetikasi fan va texnologiyalar chorrahasida tug'ilganligi sababli, uning tili boshqa terminologik tizimlardan ham keng foydalanadi: yadro fizikasi, matematik tahlil, energetik texnologiya, harbiy ishlar, qurilish, ekologiya, kimyo, materialshunoslik, tibbiyot, informatika va inson faoliyatining boshqa sohalari. Shu tufayli quyosh energetikasi terminologiyasida fizika va kimyo sohasidan kirib kelgan eponimlar ko'pchilikni tashkil qiladi.

Quyida nomlari eponimlarga ko‘chgan olimlar va ixtirochilarning faoliyat yo‘nalishini tahlil qilamiz. Bunda Vikipediya manbasidan keng foydalanildi.

Fizika va matematika sohasining eng nufuzli vakillari qatoriga Amper, Bekkarel, Kulon, Kyuri, Furye, Faradey, Gauss, Xoll, Gerts, Laplas, Jozefson, Joul, Lents, Kirxgof, Maksvel, Nyuton, Om va boshqalar kiradi. Ularning nomlari energetika terminlarida eponim sifatida eng ko‘p uchraydi.

Bevosita quyosh energetika sohasi bilan bog‘liq tadqiqotlar olib boruvchi olimlarni ham keltirib o‘tish joiz:

1. Pioner olimlar (fotovoltaikaning ilk rivoji): Aleksandr Edmond Bekkarel (A.E. Becquerel) – birinchi bo‘lib fotoelektr effektini kuzatgan fransuz fizigi; Albert Enshteyn (A. Einstein)– fotoeffektini nazariy jihatdan tushuntirib bergan, buning uchun Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan; Charles Fritts – birinchi fotovoltaiik (quyosh) hujayrani yaratgan amerikalik ixtirochi.

2. Fotovoltaiika rivojiga hissa qo‘shgan olimlar: Russell Ohl – kremniy asosidagi quyosh elementini ixtiro qilgan; Gerald Pearson, Calvin Fuller va Daryl Chapin – Bell laboratoriyalarida birinchi amaliy kremniy quyosh elementini yaratgan jamoa.

3. Zamonaviy quyosh texnologiyalari tadqiqotchilari: Martin Green (Avstraliya) – yuqori samarali kremniy quyosh hujayralari texnologiyasining otasi, “quyosh energetikasining otasi” deb ataladi; Henry Snaith (Buyuk Britaniya) – perovskit asosidagi quyosh elementlari bo‘yicha yetakchi tadqiqotchi; Shuji Nakamura (Yaponiya/ AQSh) – yuqori samarali LED va yarimo‘tkazgich materiallari bo‘yicha ishlari quyosh energetikasida ham qo‘llaniladi.

Xitoy tili quyosh energetikasi terminologiyasida uchraydigan eponimlar tilshunoslik va terminshunoslik nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, eponimlar umumiy, xususiy va yakka tushunchalarni ifodalashda, shuningdek, ilmiy kashfiyotlar, fizik kattaliklar va texnik yechimlarga nom berishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ularning termin tizimidagi mavjudligi nafaqat ilmiy merosni asrab-avaylashga, balki xalqaro terminologiya integratsiyasiga ham xizmat qiladi. Shu jihatdan, eponimik birliklarning o‘rganilishi quyosh energetikasi terminologiyasining rivojlanishi va uning xalqaro standartlarga moslashuvchanligini ta‘minlashda dolzarb ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida xitoy tili quyosh energetikasi eponim terminlarining yasaliush usullari ko‘rib chiqildi va tanlab olingan 94ta eponimlardan 15tasi semantik, 14 tasi morfologik-sintaktik va 65tasi sintaksik usul orqali yasalgani aniqlandi. Ayni paytda, sintaktik usul eponim terminlarini hosil qilishda eng keng tarqalgan usul sifatida namoyon bo‘ldi.

Tanlab olingan eponimlarni bir nechta leksik-semantik guruhlariga ajratildi, bular: o‘lchov birliklari va o‘lchash asboblari (6 ta termin); effektlar (fizik hodisalar) (28 ta termin); qonunlar yoki hisob-kitoblar (fizika yoki matematika sohasida) (20 ta termin); elektr sxemalari yoki qurilmalar (23 ta termin); jihozlar (17 ta termin).

Yuqorida bayon qilingan mulohazalardan kelib chiqib, shuni ta‘kidlash mumkinki, quyosh energetikasi terminologiyasida fizika va matematika termin tizimlaridan o‘zlashtirilgan eponimlar katta ulushni egallaydi. Struktur jihatdan esa esa ikki komponentli eponimlar ustunlik qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova X.A. Xitoyda energetika terminlarini standartlashtirish tizimi// “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №2, 2024 y. ISSN: 2181-9874. DOI: 10.5281/zenodo.13905710
2. Гринев-Гриневиц С. В., Терминоведение / М.: Академия, 2008. 304 с.
3. Доржиева Г.С. Эпонимизация как один из способов вторичной номинации: лингвокультурологический аспект// Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. – № 2 – С. 83-92.
4. Какзанова Е.М. Философская картина мира в эпонимических интернационализмах // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2013. – № 1 (13). – С. 62–64.
5. Лейчик В.М. Обсуждение проблем эпонимии в современной науке. [URL:http://www.lingexpert.ru/conference/langlaw1/leitchik_eponyms.html](http://www.lingexpert.ru/conference/langlaw1/leitchik_eponyms.html)
6. Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. 5-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 264 с.
7. Максимова Н.В. Современная электроэнергетическая терминология: структурный и семантический аспекты: дисс. ...канд. филол. наук. – Мытищи, 2020. 182 с.
8. Майкова Т.А. Термины-эпонимы в составе англоязычной терминологической лексики предметной области «социология»// Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2017. – Т. 8 – № 2. – С. 326-334.
9. Шелов С.Д. Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практическое применение. М.: ПринтПро, 2018. – 472 с.
10. Шелов С.Д., Лейчик В.М. Терминология и профессиональная лексика: состав и функции. СПб.: СПбГУ, РИО. Филологический факультет, 2012. – 96 с.
11. 英汉太阳能词典. 北京:机械工业出版社 · 2013.8. 页649